

Dalla stima del potenziale al calcolo dell'interferenza:

una nuova sintassi per il rischio archeologico.

“Meglio l'oscurantismo
della luce artificiale”
Il Nemico, *Roma-Teheran*, 2025

Paolo Güll¹

Abstract

This paper addresses the "measurability crisis" affecting Italian preventive archaeology within the framework of the Preventive Verification of Archaeological Interest (VPIA). Despite adopting technical terminology, the discipline remains tethered to a "mystical" approach, wherein Archaeological Potential often conceals subjective judgments. The article advocates for an "atheist" paradigm shift: replacing the heuristics of Potential with a geometrically grounded Risk calculation. The author proposes a new syntax based on the formula $R = I \times (P \times Q)$, treating Work Interference (I), Probability of discovery (P), and intrinsic Quality (Q) as distinct variables. Crucially, the paper suggests adopting parametric grids (inspired by Dutch KNA standards) to objectify Quality (Q) upon completion of diagnostic surveys. This methodological distinction anchors the decision regarding extensive excavation to measurable data rather than predictive estimates, a necessary condition for integrating heritage protection into BIM procedures and public procurement contracts.

1. Premessa e quadro metodologico

Il diffondersi delle pratiche di archeologia preventiva all'interno del quadro normativo definito dalla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (da qui innanzi prevalentemente VPIA), sebbene questa sia andata a regime quasi vent'anni dopo l'introduzione della normativa stessa, sta mettendo in evidenza la necessità di una maggiore formalizzazione delle procedure legate ad in modo da sottrarle all'idiosincrasia caratteristica del pur indispensabile giudizio esperto reso dall'archeologo nelle varie fasi di cui la VPIA si articola ed in particolare nella fase di relazione di assoggettabilità.

L'archeologia preventiva italiana ha sofferto per la verità fin da subito di una profonda crisi di misurabilità. Nata per dialogare con l'ingegneria e la pianificazione territoriale, la disciplina ha tentato di importare (anche ad opera di chi scrive²) lessico e concetti dalle scienze dure (rischio, impatto, potenziale) senza però assimilarne il rigore matematico. Il risultato è un sistema ibrido, dove formule apparentemente scientifiche mascherano valutazioni ancora largamente discrezionali, affidate alla soggettività del giudizio esperto

¹ Paolo Güll. Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento. paolo.gull@unisalento.it.

Nello sviluppo del quadro concettuale di questo articolo, l'autore si è avvalso di un assistente AI (Gemini 3.0 pro di Google) come sparring partner intellettuale. Il confronto dialettico ha permesso di affinare la terminologia (in particolare la distinzione tra impatto e vulnerabilità) e di identificare le analogie con la letteratura sul rischio geotecnico. Il risultato appare migliorativo rispetto al precedente confronto (senza uso dell'assistente AI) pubblicato in Güll 2024. La formalizzazione della procedura in ModelBuilder e la scrittura del relativo codice in ambiente Esri e Qgis, oltre all'analisi e rappresentazione grafica del geopackage GNA, sono tutti aspetti elaborati, testati e validati concettualmente attraverso un confronto iterativo con lo stesso assistente AI. In particolare queste ultime operazioni hanno consentito di identificare un bug nella struttura delle relazioni del geopackage (che sarebbe stato comunque visibile ad una analisi di dettaglio) ed un bug nel tool "intersect" di ArcGIS Pro (che sarebbe stato invece estremamente difficile isolare in una procedura tradizionale). Quest'ultimo è stato riconosciuto da Esri come BUG-000181025.

² Güll 2015, 2016, 2024

A parte la vicenda del concetto stesso di rischio archeologico, il sintomo più evidente di questa aporia è l'abuso del termine potenziale archeologico (Pt e recentemente³ Pa) divenuto nel tempo un contenitore semantico indistinto, usato per indicare simultaneamente la probabilità che un reperto esista e (sottinteso) il valore culturale che esso potrebbe avere. Questa sovrapposizione ha generato approcci poco efficaci, perché incapaci di distinguere tra le diverse caratteristiche delle aree anche da un punto di vista qualitativo. Questo è particolarmente evidente nella stesura delle relazioni di assoggettabilità ma ha conseguenze a cascata su tutto l'impianto della procedura.

La relazione di assoggettabilità, infatti, costituisce la base su cui vengono rese le prime prescrizioni, talvolta le uniche in caso di sorveglianza generalizzata, e a più riprese la DG di settore ha cercato di rendere più formali le valutazioni esplicitando i criteri cui le stesse dovrebbero attenersi soprattutto in materia di indicatori. Questa era stata la genesi della tabella dei livelli di potenziale della circolare 1/2016 (molto analitica e strutturata in modo robusto ma cui si poteva attribuire il difetto di articolarsi in un numero di classi eccessivo) e quelli della circolare 53/2022 la quale, pur mantenendo un rigore adeguato o per certi versi superiore, pecca forse di una sintesi eccessiva sia nel numero di classi (ridotte sostanzialmente a tre, più i necessari "nullo" e "non valutabile") sia nell'esplicitazione più stringata degli indicatori proposti.

Poiché non vi sono le condizioni per proporre a breve-medio termine un modello predittivo del potenziale archeologico del territorio italiano (e vi sono motivi per renderne non del tutto fondata la ragionevolezza nell'uso a fini prescrittivi) occorrerà sempre partire da una mappa di potenziale (P), derivata dal giudizio esperto (ad esempio, incrociando dati di archivio, geomorfologia, toponomastica) e classificata secondo le linee guida della Circolare 53/2022 o altre che possano essere rilasciate in futuro. Il potenziale P , o Pa (potenziale archeologico), o ancora Pt nella prima formalizzazione di Caliano, Gerundo, Napoli (2010) è dunque il dato di base. Sembra d'altro canto finalmente acquisito che il rischio (R) emerge quando questo potenziale incontra un impatto (I) o pericolo (H , hazard nelle definizioni più comuni), nel nostro caso rappresentato da un'opera in progetto (es. uno scavo per fondamenta, una trincea per sottoservizi).

Abbiamo anche ripetutamente suggerito, ancora nella scia di Caliano, Gerundo, Napoli (2010), una formula concettuale di base che prevede rischio = potenziale x impatto in cui, semplificando la formula classica del rischio ($R = P \times V \times I$), assumiamo V (la vulnerabilità) pari a 1 nella veste $R = Pa \times Pe$, in cui Pa è il potenziale archeologico e Pe la pericolosità dell'opera, o invasività o altri termini analoghi (Güll 2024, par. 3.2). Avevamo anche preso in considerazione (Güll 2016) di modellizzare il rischio includendo nella formula anche il peso politico ed economico dell'opera definito in Caliano 2011 livello strategico (L_{st}), consapevoli che le grandi infrastrutture generano una pressione maggiore sulla tutela. Tuttavia, l'esperienza operativa e il nuovo quadro normativo (D.Lgs. 36/2023) ci hanno portato a insistere sulla via della semplificazione radicale. L'archeologo non può (e forse non deve, nel ruolo che assume in questa procedura) calcolare la pressione politica (che è un dato di fatto esogeno), ma fornire un parametro tecnico che trasformi il conflitto in una voce del quadro economico.

In linea con questo approccio, questo contributo intende rivedere complessivamente tale stratificazione formule e modelli. Attraverso prima una messa a punto del quadro esistente poi una revisione critica della letteratura – dalle matrici ambientali di Campeol e Pizzinato (2007) ai tentativi di formalizzazione di Caliano (Caliano, Gerundo, Napoli 2010; Caliano 2012) – si propone una rifondazione della sintassi valutativa. L'obiettivo è sostituire l'euristica del Potenziale con una formula del Rischio (R) geometricamente e statisticamente fondata, dove l'interferenza (I) dell'opera, la probabilità di rinvenimento (P) e la qualità intrinseca del bene (Q) siano variabili distinte e indipendenti. Solo trasformando l'opinione in algoritmo l'archeologia preventiva può superare la sua natura "mistica" per divenire, finalmente, tecnica.

³ Güll 2024, p. 68

2. Nota tecnica

Nelle pagine che seguono verranno presi in considerazione, esplicitamente o implicitamente, studi precedenti che hanno cercato di raggiungere una rappresentazione formale del rischio archeologico. I modelli erano stati discussi in maniera critica in Güll 2016 arrivando però ad una situazione di stallo. In Güll 2024 si cercava di uscire dal *cul-de-sac* metodologico in termini puramente operativi recuperando la semplicità delle formule iniziali, mentre qui il tentativo è quello di ampliare lo sguardo ad altri fattori proponendo una sintesi più ampia. Considerando che tutta questa riflessione ha lasciato una scia luminescente di sigle in cui diventa difficile raccapezzarsi, si propone un abaco di comparazione fra i diversi lavori proponendo un allineamento alla terminologia di questo articolo in cui si adotta la terminologia standardizzata del risk management applicato alle opere civili $R = I \times (P \times Q)$. Tale scelta comporta un aggiornamento rispetto alla nomenclatura utilizzata in precedenti contributi (es. Campeol Pizzinato 2007, Güll 2016), dove il fattore interferenza (I) era indicato come pericolosità (Pe) e l'esposizione (E) era frammentata in potenziale (Pt) e vulnerabilità (V). L'adozione dei nuovi termini mira a una maggiore intelligibilità del dato archeologico da parte delle Stazioni appaltanti⁴

FONTE	Campeol, Pizzinato (2007)	Caliano, Gerundo, Napoli 2010	Caliano 2011	Güll 2016	Güll 2024	Güll 2025
Concetto Logico	VIA/VAS	Protezione Civile	Urbanistica	Politica	Transizione	Operativa
L'IMPATTO (Causa esterna)	Magnitudo (Implicita in R_p)	Pe (Pericolosità)	S_{el} (sensibilità degli elementi - sott. "archeologici")	P o Pe (Pericolosità)	Pe (pericolosità) = I (nvasività) \times V (dove $V = 1$)	I (Interferenza Geometrica)
IL CONTESTO (Fattori esterni)	Assente	L_{st} (Livello strategico)	Assente	L_{st} (Livello strategico) e I_p (valore dell'intervento)	Assente	Assente
IL BENE (Oggetto)	S (Sensibilità)	Pt (potenziale)	Pt (potenziale)	Pt (potenziale)	Pa (Potenziale archeologico)	E (Esposizione) inteso come $P \times Q$
LA PROBABILITA'	Inclusa in R_p (Rischio Parziale)	Inclusa in Pt	Inclusa in Pt	Inclusa in Pt	Inclusa in Pa	P (probabilità)
LA SELEZIONE (Filtro)	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Soglia di Rilevanza (Procedurale)
LA FRAGILITÀ	Assente	Assente (ma vedi L_{st})	Assente	V (Vulnerabilità) ma non quantificato	$V = 1$ (incluso in Pe)	Costante = 1
IL VALORE	S (sensibilità)	Incluso in Pt	E (non quantificato)	Assente	Assente	Q (Qualità) in base a Griglia KNA
IL RISCHIO	RT (rischio totale)	R (rischio)	I_{ca} (Impatto sulla componente archeologica)	R (rischio)	Ra (rischio archeologico)	R (rischio)
FORMULA	$RT = S \times R_p$ dove $R_p = \text{magnitudo} \times \text{potenziale}$	$R = Pe \times Pt \times L_{st}$	$I_{ca} = Pt \times S_{el} \times E$ (con E non valutato)	$Ra = Pe \times V \times Pt \times (L_{st} \times I_p)$	$Ra = Pe \times Pa$	$R = I \times (P \times Q)$

3. Quadro giuridico

Non pare qui il caso di ripercorrere le vicende della norma sulla Verifica preventiva dell'interesse archeologico, poiché abbiamo trattato ampiamente in altra sede la tormentata questione⁵. Sarà invece

⁴ Nota sull'evoluzione dei parametri: Rispetto a precedenti modellizzazioni (Güll, 2016), si è scelto di eliminare il parametro della Vulnerabilità (Vu o V). In ambito di scavi meccanici e opere infrastrutturali, infatti, l'interferenza fisica comporta invariabilmente la distruzione del deposito stratigrafico non indagato. La Vulnerabilità è dunque da considerarsi una costante pari a 1 (100% di danno atteso in caso di impatto). Il vecchio parametro onnicomprensivo del Potenziale (Pt), che in letteratura univa spesso la probabilità di rinvenimento alla stima della sua importanza, viene qui scomposto analiticamente in due fattori distinti: la Probabilità di presenza (P) e la Qualità intrinseca (Q). Il prodotto di questi due fattori costituisce la nuova variabile Esposizione (E).

⁵ Ma vedi Güll 2013, 2015, 2016, 2024; anche Malnati 2005, Ghedini 2009.

interessante soffermarsi sui problemi sollevati dalla necessità per gli organi di tutela di fornire un parere che, secondo un certo approccio, non può essere basato su un modello formale. Ci troviamo essenzialmente in una situazione dominata dall'egemonia del giudizio esperto che si sostanzia nel concetto di discrezionalità tecnica del funzionario la cui valutazione non è però mera opinione, ma un atto tecnico-scientifico specialistico. Nell'opinione popolare tale valutazione assume talvolta l'aspetto di un potere arbitrario ma in realtà è un giudizio scientifico applicato ad un caso di specie in materie che richiedono competenze specialistiche, in questo caso l'archeologia. In tale quadro ogni singolo contesto viene valutato nella sua unicità e quindi un modello (sia esso una procedura standardizzata rigida, un modello predittivo GIS, o un calcolo matematico del rischio) è visto come un tentativo di sostituirsi a questa discrezionalità riducendo la valutazione scientifica a un semplice "check-box" amministrativo.

La natura fortemente indiziaria dell'archeologia genera perciò una serie di resistenze che non sono tutte di natura astrattamente conservatrice e che paiono a tratti giustificare le posizioni, per altri versi del tutto opinabili, che vorrebbero riconoscere una eccezione archeologica tale da giustificare per esempio l'esistenza di soprintendenze archeologiche staccate dagli altri rami della tutela.

Pare senz'altro opportuno far scendere l'archeologia dal piedistallo, ma è chiaro che si tratta di una disciplina che richiede una attitudine a cogliere indizi spesso molto labili di natura per lo più indiziaria e per definizione incompleti. Il modello potrebbe quindi produrre a queste condizioni un "falso negativo", portando alla distruzione di un bene non ancora scoperto. In un approccio classico il funzionario chiamato a decidere sente sulle sue spalle la responsabilità ultima, anche penale e perfino contabile (se si può individuare un danno erariale), della eventuale perdita di un bene culturale né mai potrebbe immaginare un universo in cui ciò potesse ricadere invece sul modello. In questo approccio egli finisce per fidarsi sostanzialmente solo del proprio giudizio scientifico, qualcuno avrebbe in passato scritto "fiuto". E anche se qui parliamo di modelli formali, vale la pena di osservare che questa stessa diffidenza verso ciò che esce dall'area della propria personale valutazione è all'origine della scarsa serietà con cui vennero prese sin dal 2006 le prime relazioni ex art. 95 e forse è una delle ragioni della tormentata e controversa affermazione della Verifica preventiva nella prassi quotidiana.

Infatti la norma, inserita non a caso nel codice degli appalti e non nel codice dei beni culturali, aveva generato un contrasto filosofico tra due corpi normativi in quanto, a differenza del Codice dei Beni Culturali che ha come principale scopo la tutela cui sono subordinati tutti gli altri ambiti, persino il moto degli astri, il Codice dei Contratti Pubblici introduceva la procedura di Verifica preventiva come strumento per la realizzazione di opere pubbliche in modo efficiente, rapido ed economico. Un approccio ingegneristico di questo tipo si nutre di modelli e le procedure standardizzate sono necessarie in quanto strumenti per velocizzare e rendere certa la procedura amministrativa. Un approccio apparentemente in contrasto frontale con la logica della tutela, che mal sopporta scadenze perentorie o procedure rigide che per loro natura non tengono conto della complessità scientifica.

La resistenza è quindi di natura duplice: da un lato si esprime contro l'idea che la valutazione possa (o peggio ancora debba) basarsi su dati raccolti senza la propria supervisione diretta, eredità del mondo in cui il funzionario aveva i propri collaboratori di fiducia (dunque in fondo un retaggio del passato, sebbene duro a morire) dall'altro, guardando invece al futuro, nutrendo il timore che un modello procedurale o matematico possa sostituire la valutazione scientifica e la discrezionalità tecnica del funzionario. In sostanza egli non vuole essere un mero passacarte e teme di diventare una sorta di "notaio dell'algoritmo" anziché uno studioso che applica la sua competenza per difendere un bene della collettività.

Il principio appare fondamentalmente corretto in termini di filosofia di fondo e però la situazione ha accelerato la sua evoluzione dopo la pubblicazione delle linee guida del 2022: l'inserimento di un

vincolo tecnologico tramite l'utilizzo di un applicativo GIS basato su un geopackage strutturato appositamente dall'Istituto Centrale per l'Archeologia (ICA) è stata una iniezione di tecnologia in gran parte impreveduta che ha creato un breve sconquasso nel pigro mondo delle relazioni archeologiche costituendo però un indubbio passo avanti. La documentazione relativa a questo modello dati, chiara ed esaustiva, è pubblicata sul sito del Geoportale GNA (Gabucci 2024) ed il modello è anche descritto e discusso in Güll 2024 cui si rimanda anche per eventuali osservazioni critiche, non tutte superate. Fuori da qualsiasi obiezione, comunque, questo “strappo” dell'ICA in una direzione segnata da numerosissime resistenze rappresenta per l'appunto un indiscutibile passo avanti che non mette in discussione la natura valutativa ma cerca di formalizzarla in un modo più coerente con l'architettura delle procedure amministrative legate ai lavori. Di seguito la rappresentazione “scheletrica” dell'architettura per le parti che interessano noi qui⁶.

Fig. 1: il geopackage all'osso. Relazioni tra schede MOPR, RCG, D_RCG, VRP e VRD. Sono esclusi i livelli informativi che non rientrano nel tema di questo articolo.

4. Una “sostituzione tecnologica” per l'archeologia italiana

Indubbiamente l'evoluzione del quadro attuale legittima più di una alzata di sopracciglio, in particolare in relazione ai rischi politici che il dominio dei modelli matematici causa in tutti i settori. Tuttavia, se possiamo rievocare il buon tempo andato fra amici davanti a una bottiglia, anche se personalmente sconsiglio questa disposizione d'animo (bottiglia a parte), è chiaro che a noi che siamo in attività oggi spetta il difficile ma non impossibile compito di traghettare l'archeologia nel nuovo scenario senza luddismi o misonieismi che sarebbero, oltre che l'ammissione di un fallimento, anche la condanna delle, peraltro già parzialmente compromesse, generazioni future. Nelle prossime pagine affronteremo alcuni di questi temi in particolare proponendo anzitutto uno schema procedurale più formale per lo “stato dell'arte”, restando in sostanza nei binari della circolare 53, suggerendo i relativi flussi di lavoro e i codici da utilizzare resi disponibili anche online. Successivamente, abbandoneremo le acque interne della norma positiva per affrontare il mare aperto delle ipotesi da un lato con soluzioni semplicemente migliorative, dall'altro anche suggerendo incursioni in mari ancora poco battuti.

⁶ Sebbene il modello logico (in figura) preveda una relazione uno-a-molti (1:N) tra il progetto (MOPR) e le schede di ricognizione (RCG), l'attuale struttura fisica dello standard GeoPackage presenta un vincolo tecnico (presenza della chiave RCGH nella tabella MOPR) che limita l'implementazione a una singola istanza di ricognizione per progetto. Ai fini della rappresentazione concettuale, si è scelto di illustrare la gerarchia logica attesa basata sulla condivisione del codice progetto (CPR)

4.1 Un giudizio esperto: il potenziale

Abbiamo visto altrove e accennato sopra come la valutazione del potenziale dipenda da un giudizio esperto, cioè una valutazione fornita da un tecnico (nel nostro caso un archeologo) in possesso di una conoscenza specialistica e di una esperienza specifica e consente di supportare decisioni laddove i dati oggettivi siano incompleti, ambigui o troppo complessi. A rigor di logica nella procedura di VPIA i giudizi sono due, gerarchicamente strutturati: il professionista che istruisce il dossier e il funzionario che detta le prescrizioni legali. Peraltro, il giudizio esperto non riguarda indifferentemente l'insieme della procedura ma per l'appunto si estrinseca soprattutto in un particolare segmento di essa che però ne costituisce il cuore, cioè la valutazione del potenziale. In altri termini siamo in grado di formalizzare meglio (almeno teoricamente) altre parti della procedura stessa che dipendono da elementi maggiormente oggettivi, come le caratteristiche dell'opera, oppure procedere per approssimazioni successive sul fronte della valutazione nelle fasi di approfondimento diagnostico che vedremo più avanti, ma indubbiamente la valutazione "secca" del potenziale nei termini di un giudizio esperto è una cerniera estremamente delicata che condiziona l'intero quadro.

La valutazione del potenziale va a popolare una delle tabelle da cui è costituito il geopackage ICA, il layer VRP. Per la sua quantificazione, il MiC fornisce alcune indicazioni in particolare la divisione in cinque classi che troviamo nella circolare 53 che andiamo qui di seguito a riportare

Contesto	ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO	N/D
archeologico	Aree in cui la frequentazione in età antica è da ritenersi ragionevolmente certa, sulla base sia di indagini stratigrafiche, sia di indagini indirette	Aree in cui la frequentazione in età antica è da ritenersi probabile, anche sulla base dello stato di conoscenze nelle aree limitrofe o in presenza di dubbi sulla esatta collocazione dei resti	Aree connotate da scarsi elementi concreti di frequentazione antica	Aree per le quali non è documentata alcuna frequentazione antropica	Scarsa o nulla conoscenza del contesto
	E/O	E/O	E/O	E/O	E/O
geomorfologico e ambientale antico	Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	Aree nella quale è certa la presenza esclusiva di livelli geologici (substrato geologico naturale, strati alluvionali) privi di tracce/materiali archeologici	Scarsa o nulla conoscenza del contesto
	E/O	E/O	E/O	E/O	E/O
Visibilità dell'area	Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati in situ	Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati prevalentemente in situ	Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ	Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla totale assenza di materiali di origine antropica	Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo
	E	E	E	E	E
Contesto geomorfologico e ambientale moderno	Certezza/alta probabilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età post antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	Probabilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età post antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	Possibilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età post antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	Certezza che le trasformazioni naturali o antropiche dell'età post antica abbiano asportato totalmente l'eventuale stratificazione archeologica preesistente	Scarse informazioni in merito alle trasformazioni

Tab. 1: definizione del potenziale secondo la circolare 53/2022

L'esperienza sul campo, condensata in parte della letteratura grigia disponibile, ha mostrato che questa partizione è per certi versi insufficiente. Senza voler tornare alla divisione estremamente articolata della circolare 1/2016 che prevedeva ben undici categorie di cui due erano comunque N/D e Nullo si potrebbe facilmente introdurre almeno una sesta categoria "molto basso" aiutandosi con i criteri già previsti dalla stessa circolare 1. Di questa categoria, infatti, si ravvisa la necessità per rendere più equilibrata la valutazione essendo "nullo" un valore associabile solo alla certezza di assenza di stratificazioni antiche. Vedremo questo più avanti.

4.2 Dal "giudizio esperto" al modello formale

Se per la quantificazione del potenziale archeologico il supporto delle circolari del MiC ci consente di muoverci nel quadro di un giudizio esperto, eventualmente affinandone i parametri, le altre componenti della formula del rischio necessitano di una maggiore formalizzazione attualmente non ben esplicitata.

Abbiamo già discusso altrove come in numerosi ambiti siano stati elaborati dei criteri per derivare in modo formale un coefficiente di rischio, tutte formule derivate dalle elaborazioni dell'UNDRO (UN Disaster Relief Office) assieme a David J. Varnes (1984). In quella sede erano state individuate le categorie fondamentali: *elementi a rischio* (E), cioè i valori esposti al rischio in una data area, *pericolosità* o *hazard* (H), cioè la probabilità del fenomeno distruttivo, *vulnerabilità* (V), il grado di perdita in relazione ad un fenomeno di intensità data. Il prodotto di $H \times V$ andava a definire il *rischio specifico* (R_s) inteso come grado di perdita atteso quale conseguenza di un particolare fenomeno. Su questo specifico punto vennero in seguito sollevate delle obiezioni sulla necessità di definire una *pericolosità* (P_e) in quanto prodotto di *probabilità* (H) per *intensità* (I), una precisazione quantomai opportuna (Fell 1994). Come ho già sottolineato, buon ultimo di una fitta schiera, con questa precisazione se il rischio specifico sarà $R_s = P_e \times V$ (quindi $R_s = H \times I \times V$) e il rischio totale $R = R_s \times E$, avremo quindi $R = P_e \times V \times E$, da assumere come formula standard.

La trasposizione della formula in ambito archeologico proposta in più sedi (da ultimo Güll 2024 con bibliografia) tiene conto naturalmente delle osservazioni di Fell per cui avremo quindi $R = I \times H \times V \times E$ (o più esattamente $R = P_e \times V \times E$ dove $P_e = I \times H$) con due precisazioni fondamentali:

- H , la probabilità o *hazard* dell'evento è nel nostro caso pari al 100% quindi 1, trattandosi della valutazione dell'impatto sul patrimonio archeologico di un'opera in fase di progettazione che certamente, salvo rovesci, verrà realizzata, o che deve essere assunta come da realizzare effettivamente
- per la vulnerabilità V avevo proposto provvisoriamente nel 2024 di espungerla, anche se sarebbe più esatto valutarla come "worst case", assumendo comunque in entrambi i casi il valore, anch'esso provvisorio, di 1.

In base a questo avremo quindi $R = I \times E$ (essendo H e V pari all'unità).

In questa formulazione depurata, il rischio archeologico risulta dipendere esclusivamente da due fattori:

1. L'intensità (I), ovvero l'aggressività geometrica e tecnica del progetto (profondità e ampiezza di scavo rispetto al piano di campagna).
2. L'esposizione (E), che in questa sede non rappresenta più il valore astratto del bene, ma il valore atteso, incorporando al suo interno il potenziale archeologico (probabilità di presenza). L'oggetto a rischio (E) è il prodotto tra la probabilità che il deposito esista e il suo valore culturale.

Una terza precisazione essenziale riguarda la natura di E che quindi sarà il prodotto del potenziale P per il significato culturale che chiameremo come vedremo meglio più avanti Q . In fase di analisi preliminare il valore di E sarà determinato da $P \times Q$ dove trattandosi di contesti ancora non identificati ma solo presunti verrà attribuito a Q il valore prudenziale di 1.

4.3 Definire l'impatto⁷

È estremamente difficile, per non dire impossibile, definire l'impatto di un'opera in maniera avulsa da considerazioni di tipo locale, intendendo con questo termine sia un generico ambito "areale" su scala geografica (pianura padana diversa dalle valli alpine, aree costiere della Calabria diverse dalla pianura salentina) ma anche aree ristrette all'interno di un medesimo progetto, in quanto una delle variabili principali è legata alla profondità di giacitura dei depositi. Ciò genera un paradosso per cui se l'impatto dell'opera è una delle componenti della valutazione del rischio, tale impatto può essere realmente quantificato solo al termine di una valutazione il più possibile completa. Non intendo con questo sostenere che la terra sia opaca (lo dissi trent'anni fa ad una committenza e oggi non mi sognerei di ripeterlo) ma che probabilmente l'unico approccio possibile che consenta di procedere con la progettazione in uno con la valutazione del rischio archeologico è quello scalare, un approccio che si basi su approssimazioni successive.

Tuttavia, come detto sopra, nella prima fase di valutazione, la "relazione di assoggettabilità", vengono poste le basi di tutta la procedura in una situazione che è ancora relativamente "al buio". Per quanto non si possa accettare un approccio eccessivamente superficiale, è chiaro che la tempistica e anche le somme disponibili in questa fase per tale relazione non consentono una ricognizione sistematica come letteratura vorrebbe e ciò non per neghittosità degli operatori ma perché mancano totalmente le condizioni oggettive per tali operazioni. Rinvio alla seconda parte di questo lavoro un approfondimento di questo aspetto in senso migliorativo.

Restando invece nel solco della circolare 53, credo si possa mantenere la classificazione delle opere già definita da Caliano, Gerundo, Napoli (2010) e ripresa da chi scrive nel 2015 e successivamente nel 2024, dividendo l'impatto delle opere in "alto", "medio", "basso" e "nullo", dove quest'ultimo indica esplicitamente assenza di azioni o azioni immateriali. In altri casi (Caliano 2011) gli ingegneri campani si erano limitati a definire l'effetto "rilevante" o meno senza ulteriori specificazioni ma del resto la stessa circolare 53 su questo punto è leggermente lacunosa in quanto afferma testualmente:

"Per garantire un'analisi ottimale dell'impatto del progetto sul patrimonio archeologico, la zona interessata deve pertanto essere suddivisa in macroaree individuate anche in relazione alle caratteristiche delle diverse lavorazioni previste, anche sulla base di presenza e profondità degli scavi, tipologia delle attività da svolgere, dei macchinari e del cantiere, etc."

In sostanza, la circolare "abdica" per così dire a qualsiasi pretesa di uniformità demandando al livello locale l'onere di definire queste macroaree (o eventualmente ritagliando areali di minore estensione) in base alle caratteristiche specifiche del progetto, E questo è comprensibile in base all'assunto implicito

⁷ Nel solco della tradizione di Varnes (1984) e Fell (1994), manteniamo qui il termine *impatto* per definire la macrocategoria dell'evento dannoso generato dall'opera sul contesto. Tuttavia, ai fini del calcolo matematico nella formula proposta ($R = I \times P \times Q$), tale concetto generale deve essere successivamente reso nei termini di in una grandezza misurabile. Pertanto, nel prosieguo della trattazione, la variabile I identificherà specificamente l'*interferenza*, intesa prima come volumetria di scavo (fase preliminare, ciò che in Güll 2024 era definito in termini di invasività) e infine come intersezione geometrica (fase esecutiva). L'interferenza è, dunque, la misura geometrica dell'impatto

che l'impatto della profondità di scavo (che appare il fattore principale) ha senso solo in relazione alla profondità dei depositi in quel punto.

A parte questo limite nell'approccio, la circolare omette un aspetto ancora più importante: la necessità di inserire queste aree omogenee (definite in modo vago in base alle caratteristiche progettuali) in un livello informativo apposito. Si tratta di un difetto "nel manico" poiché questo livello nel modello dati del geopackage non è previsto. A livello operativo, ai fini della valutazione, sarà quindi necessario crearlo ex novo e popolarlo con i valori rispettivi secondo quanto suggerito sopra. Faremo riferimento d'ora in poi a questa "mappa d'impatto" o meglio di interferenza come layer IMP da creare all'interno del geopackage con le seguenti caratteristiche (modellate sulle altre tabelle definite dagli standard GNA)⁸.

Nome	Tipo	Lunghezza	Definizione
IMPR	Testo	250	Identificativo area
IMPS	Testo	100	Interferenza-sintesi
IMPN	Testo	2000	Note

Tab. 2: Tracciato scheda della tabella IMP

IMPR sarà l'identificativo unico da assegnare all'area (sulla scorta di VRPR e VRPS), IMPS un numero (il geopackage opta per campi quasi sempre testuali anche quando i valori sono numerici) e IMPN delle note descrittive. Il campo IMPS sarà da codificare con i valori 1=alto, 2=medio, 3=basso, 0=null, anche in questo caso seguendo l'ordine usato nelle codifiche analoghe dagli standard GNA).

Fig. 2 Architettura proposta con l'introduzione dell'entità IMP (letteralmente: impatto). I layer IMP e VRP (potenziale) costituiscono le variabili indipendenti necessarie al calcolo spaziale del layer derivato VRD (rischio), mantenendo tutti una dipendenza diretta 1:N dall'entità progetto MOPR tramite la chiave esterna CPR_MOPR

4.4 Calcolo del rischio

Se accettiamo le necessarie semplificazioni imposte dallo stato dell'arte, dal punto di vista concettuale il calcolo del rischio a questo punto non presenta particolari difficoltà nel senso che sovrapponendo la mappa di potenziale (P ma in base a quanto già accennato sopra meglio definirla E) o layer VRP del geopackage (derivata dal giudizio esperto) e la mappa di interferenza (I) che abbiamo battezzato layer IMP, con un processo di intersezione si ottiene una terza mappa che servirà a costruire la Mappa del rischio (layer VRD). La procedura logica ed un abbozzo di processo da utilizzare con le funzioni di un

⁸ L'applicativo software, sviluppato parallelamente alla fase di calibrazione teorica del modello e descritto da qui in avanti, mantiene nella sua interfaccia e nella struttura del database la nomenclatura originale. Nella struttura del tool, il parametro geometrico è stato etichettato con l'acronimo di servizio IMP (dall'inglese impact o inteso come impatto volumetrico). Si precisa che, ai fini della presente trattazione e della formula $R = I \times P \times Q$, ogni riferimento alla variabile IMP generata dal software deve essere inteso come valore numerico dell'interferenza (I)

software GIS sono state già descritte a suo tempo in Güll 2015 e non dovrebbe essere necessario tornarci tuttavia le indicazioni formali rilasciate successivamente dall'ICA tramite la struttura del geopackage del GNA obbligano a ripensare in parte la procedura.

In origine, infatti, partendo dalla formalizzazione proposta da Caliano, Gerundo e Napoli 2010, avevo ipotizzato di lavorare su una matrice esclusivamente numerica: 0, 1, 2, 3 per il potenziale e 0, 1, 2, 3 per l'interferenza o invasività dell'opera. Così era nata la matrice riproposta ancora in Güll 2024 che però non si allinea alle indicazioni dello standard GNA che invece prescrive da un lato per il potenziale la scala Alto, Medio, Basso, Nullo e ND (peraltro codificato numericamente come 1, 2, 3, 4, 5 nel campo VRPS della tabella VRP) e dall'altro chiede di ricavare una carta del rischio con i seguenti valori, Alto, Medio, Basso e Nullo, codificati in 1, 2, 3, 4 nel campo VRDS della tabella VRD. È chiaro che in una simile cornice tecnica l'utilizzo della matrice numerica (che a mio avviso è più intuitiva) diventa impossibile perché bisognerebbe ricodificare i valori corrispondenti prima di calcolare il valore del campo di destinazione che a sua volta verrà riconvertito secondo il formato testuale del campo VRDS del geopackage.

Proprio per superare questa apparente rigidità, si è reso necessario un cambio di approccio: abbandonare la logica della matrice matematica (tramite moltiplicazione) in favore di una matrice logica, definita da regole esplicite caso per caso. L'utilizzo di un modello di geoprocessing permette di tradurre questa matrice logica in un'espressione (come Arcade o SQL), che gestisce la complessità dei dati ministeriali (testo, valori inversi) in modo diretto, flessibile e senza la necessità di complesse ricodifiche intermedie.

È stata quindi sviluppata una procedura automatizzata in ambiente Esri ArcGIS Pro utilizzando ModelBuilder, lo strumento di programmazione visuale della piattaforma. Il fine del modello è automatizzare il calcolo del rischio archeologico (VRD), un processo che combina il potenziale archeologico (VRP) con l'interferenza/impatto di un progetto (IMP).

Un passaggio metodologico fondamentale, propedeutico all'uso del tool, è dunque la creazione del layer IMP (testualmente: impatto, ma su questo vedi nota 7), non presente attualmente nel GeoPackage ministeriale di riferimento, che rappresenta la digitalizzazione dell'opera specifica (ad esempio, l'area di scavo di un cantiere) ed è quindi stata creata ad hoc secondo il criterio visto sopra. All'utente è quindi richiesto di digitalizzare tale layer e di attribuire il corretto valore di interferenza nel campo IMPS, descrivendo nel campo IMPN in cosa consiste l'attività riferita a quel poligono.

Una volta predisposti gli input, il modello vero e proprio orchestra una catena di geoprocessing. Come primo passo, lo strumento Intersect (Intersezione) sovrappone il VRP e l'IMP. Questo non solo ritaglia le geometrie, ma soprattutto fonde le rispettive tabelle attributo, creando un layer temporaneo in cui ogni poligono eredita sia il valore di potenziale (VRPS) sia quello di interferenza (IMPS). Su questo output intermedio interviene il "cervello" del modello: un tool Calculate Field (Calcolatore di Campi) che crea il campo VRDS (il rischio finale) e lo popola applicando la matrice di rischio attraverso un'espressione logica (scritta in linguaggio Arcade). Un secondo Calculate Field aggiunge un ID univoco (VRDR). Questo passaggio è tecnicamente obbligato, in quanto il layer VRD di destinazione nel GeoPackage è protetto da un vincolo di unicità (UNIQUE constraint) sul campo ID, che verrebbe violato dalla successiva operazione di Append in assenza di tale valore. Infine, lo strumento Append (Accoda) prende tutti i poligoni risultanti e li carica nel layer VRD vuoto, pre-esistente nel GeoPackage, popolandolo con il risultato finale.

Fig. 3: lo schema del geoprocessing sviluppato nel ModelBuilder

Questa stessa procedura è stata poi replicata in ambiente QGIS, utilizzando il Costruttore di modelli grafici (Graphical Modeler). La logica operativa è identica e dimostra come la metodologia sia agnostica rispetto al software. Anche in questo caso, il flusso parte dagli input VRP e IMP per eseguire una Intersezione. Seguono due strumenti Calcolatore di campi in catena: il primo per calcolare il VRDS (implementando la matrice di rischio con la sintassi SQL CASE WHEN... END, nativa in QGIS) e il secondo per generare l'ID VRDR (tramite la funzione @row_number). L'output finale è ugualmente progettato per essere accodato (tramite l'opzione "Aggiungi al layer" in fase di esecuzione) al layer VRD esistente, producendo un risultato finale del tutto identico a quello di ArcGIS Pro e garantendo la piena riproducibilità del metodo (Güll 2025).

Fig. 4: lo stesso schema della procedura di fig. 3 sviluppata per Qgis

Il risultato finale sarà un layer VRD correttamente compilato al quale l'utente dovrà aggiungere le descrizioni delle singole aree omogenee riempiendo il campo VRDN.

5. Oltre lo stato dell'arte

5.1 Ottimizzare le griglie

Tramite la procedura che abbiamo visto sopra è possibile dunque realizzare una carta del rischio basata sulle indicazioni attuali frutto di un compromesso che, nell'impossibilità di assegnare un valore di vulnerabilità semplifica all'osso la formula di Varnes che abbiamo visto sopra. Tuttavia, come vedremo, la strada apparentemente più ovvia, cercare di ricavare il dato di vulnerabilità (V) attraverso gli approfondimenti diagnostici, è una via metodologicamente ingannevole. Gli approfondimenti non servono a ridurre la fragilità intrinseca del bene (V), ma a verificare se l'opera lo intercetta fisicamente (parametro I). Questo va fatto attraverso una strategia di approfondimenti per step successivi.

Ad essere onesti, l'approccio scalare è sposato dalla normativa vigente sin dalla sua prima versione del 2005 ma, come abbiamo ricordato sopra, numerosi fattori hanno congiurato contro una sua compiuta formalizzazione e forse anche applicazione. Nei paragrafi che seguono cercherò di dimostrare l'utilità e fecondità di tale maggiore formalizzazione anche in termini di supporto alla decisione del funzionario che, non dimentichiamolo, resta l'obiettivo finale di tutta l'attività di analisi. Certamente perché questa utilità sia non solo dimostrata per via di sillogismi ma anche messa effettivamente in pratica occorrerebbe un "tavolo di concertazione tecnica" che raggiunga una posizione condivisa sui criteri da utilizzare nei vari passaggi della procedura stessa.

In ogni caso appare evidente che il percorso da seguire è abbastanza vincolato dalla logica della normativa così come è andata stabilizzandosi e può essere riassunto in questo modo: in una prima fase, che corrisponde a quella della relazione di assoggettabilità, si tratta di sviluppare una prima analisi che entro certi limiti possiamo definire "a tavolino" e comunque risultato dell'analisi della documentazione esistente corroborata da ricognizioni speditive o sopralluoghi sistematici.

Sugli esiti di questa relazione che quindi svolge un ruolo chiave nella procedura, il funzionario potrà prescrivere degli approfondimenti diagnostici che hanno esattamente la funzione di valutare l'effettiva consistenza dei depositi anche in relazione alla loro profondità. Sulla natura di queste strategie, inclusa la discutibile abitudine di prescrivere direttamente l'assistenza archeologica in corso d'opera abbiamo detto in Gull 2024. Di seguito alcune indicazioni migliorative nell'ottica di una più coerente formalizzazione della procedura.

5.2 Migliorare la valutazione del potenziale

La circolare 53/2022 individua come abbiamo visto cinque categorie di potenziale incardinate sul principio "alto-medio-basso" già definito in letteratura da vari autori incluso chi scrive. Abbiamo fatto cenno sopra dell'utilità di articolare meglio questa classificazione anche perché, essendo la categoria "nullo" da riservare solo alla certezza di tale situazione con documentata asportazione del deposito, tale ulteriore categoria viene incontro alla definizione di situazioni in cui le evidenze sono praticamente inesistenti ma dal punto di vista metodologico non è possibile escluderne la presenza. Utilizzando la stessa griglia di indicatori utilizzata dalla circolare 53 partendo dalla formalizzazione a suo tempo impiegata dalla (abolita) circolare 1/2016 è possibile suggerire questa definizione

Contesto	ALTO	MEDIO	BASSO	MOLTOBASSO	NULLO	N/D
Archeologico	Aree in cui la frequentazione in età antica è da ritenersi ragionevolmente certa, sulla base sia di indagini stratigrafiche, sia di indagini indirette	Aree in cui la frequentazione in età antica è da ritenersi probabile, anche sulla base dello stato di conoscenze nelle aree limitrofe o in presenza di dubbi sulla esatta collocazione dei resti	Aree connotate da scarsi elementi concreti di frequentazione antica	Aree prive di elementi concreti di frequentazione antica. Le aree limitrofe restituiscono evidenze anche parziali	Aree per le quali non è documentata alcuna frequentazione antropica	Scarsa o nulla conoscenza del contesto
	E/O	E/O	E/O		E/O	E/O
geomorfologico e ambientale antico	Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	Aree nella quale è certa la presenza esclusiva di livelli geologici (substrato geologico naturale, strati alluvionali) privi di tracce/materiali archeologici	Scarsa o nulla conoscenza del contesto
	E/O	E/O	E/O		E/O	E/O
Visibilità dell'area	Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati in situ	Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati prevalentemente e in situ	Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente e non in situ	Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente e non in situ	Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla totale assenza di materiali di origine antropica	Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo
	E	E	E		E	E
Contesto geomorfologico e ambientale moderno	Certezza/alta probabilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età post antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	Probabilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età post antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	Possibilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età post antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	Possibilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età post antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	Certezza che le trasformazioni naturali o antropiche dell'età post antica abbiano asportato totalmente l'eventuale stratificazione archeologica preesistente	Scarse informazioni in merito alle trasformazioni

Tab. 3: proposta di integrazione delle voci della corrispondente tabella della circolare 53/2022

È tuttavia evidente che tale proposta potrebbe essere ampiamente migliorata dalla discussione di un “tavolo di lavoro” che, personalmente o tramite l’associazione di categoria che mi rappresenta, ho da sempre suggerito come la soluzione migliore

5.3 Quantificare e valutare l’interferenza

Il secondo passaggio (e qui ci muoviamo sempre nel solco della circolare 53/2022) va a quantificare l’impatto, cioè il parametro di interferenza I . Abbiamo dato sopra una definizione del tutto elementare che di fatto lascia totale libertà nella definizione di questo elemento. Proviamo ora a definire meglio i criteri di valutazione di questo fattore. Non abbiamo al momento strumenti condivisi di quantificazione

ma possiamo in prima istanza ragionevolmente postulare che uno scavo che prevede di raggiungere -10m è intrinsecamente più aggressivo di uno che si ferma a -2m, perché “minaccia” un volume di sottosuolo molto maggiore. Questa assunzione astratta presa isolatamente è senz’altro opinabile ma se ci riflettiamo si basa sull’unica logica precauzionale sostenibile in questa fase: trattare lo scavo a -10m come potenzialmente più impattante perché, se il deposito fosse a -5m, uno scavo a -2m non lo toccherebbe, mentre quello a -10m lo distruggerebbe.

Per la quantificazione dell’impatto abbiamo ovviamente bisogno di una sorta di indice di aggressività dell’opera (uno dei vari possibili scioglimenti della sigla *I*) basato sui dati di progetto (tipologia, estensione e profondità). In funzione dell’incertezza terminologica che stiamo cercando di ridurre, possiamo dire che, se nella fase finale della valutazione l’impatto è “interferenza geometrica *I*” in una prima fase della valutazione (segnatamente in questa) l’impatto si definisce in termini di “interferenza *I* intesa come volumetria di scavo” (maggiore il volume maggiore l’interferenza). Delle proposte avanzate nei miei lavori precedenti sulla scorta di Caliano, Gerundo, Napoli 2010 abbiamo già detto e abbiamo anche visto che dal punto di vista della mera messa a punto del modello procedurale questa classificazione, sintetizzata all’occorrenza nelle tre categorie magiche “alto”, “medio” e “basso”, può essere sufficiente. Il modello infatti, inteso come flusso logico, prescinde dalla specifica classificazione delle singole componenti ma una divisione in categorie così vaghe risulta troppo arbitraria per cui volendo migliorare la qualità delle valutazioni occorre considerare iniziare a valutare soluzioni più robuste.

Una ipotesi provvisoria che andrebbe portata all’ipotetico “tavolo” può essere la seguente:

Tipologia di Intervento	Profondità dell’opera (Z)	Punteggio Interferenza (I)	Note
Opere cieche (palificazioni, micropali)	Qualsiasi	Massimo (5)	Distruzione non documentabile.
Opere estese (sbancamenti, aree vaste)	Z > 3m (o soglia locale)	Molto alto (4)	Minaccia un volume profondo.
	Z < 3m (o soglia locale)	Alto (3)	Minaccia un volume superficiale.
Opere lineari (trincee, sottoservizi)	Z > 1.5m (o soglia locale)	Alto (3)	Minaccia un volume profondo.
	Z < 1.5m (o soglia locale)	Medio (2)	Minaccia un volume superficiale.
Opere puntiformi (plinti, pali luce)	Qualsiasi	Basso (1)	Interferenza limitata.
Opere superficiali (asfaltatura)	Z < 0.5m	Molto basso (0.5)	Interferenza minima.

Tab. 4: proposta di classificazione dell’impatto delle opere

Andranno naturalmente valutate, e dichiarate e giustificate delle soglie locali ove necessario. Anche in questo caso il “tavolo di concertazione” sarebbe uno strumento formidabile

La proposta introduce una particolare “zona rossa” riservata alle opere a impatto “cieco”: cioè palificazioni (pali, micropali) in quanto distruggono la stratigrafia verticalmente senza alcuna possibilità di documentazione (a differenza di uno sbancamento, che per quanto possa essere distruttivo, resta sempre documentabile).

In questo caso, comunque, la profondità (da confrontare appunto con soglie locali) resta aprioristicamente associata ad un fattore di vulnerabilità pari a 1 (o 100%) in base a un approccio prudenziale.

Questa proposta, più articolata della precedente lasciata alla valutazione arbitraria, può essere utilizzata per una valutazione iniziale del rischio da inserire all’interno della relazione di assoggettabilità. Il numero di categorie risultanti sarà ovviamente maggiore dato che la classificazione

in base ai criteri del “template” era basata su una matrice essenzialmente 4x4 (cui si aggiungeva la colonna del “non determinato” trattato prudenzialmente come “alto”). La matrice di partenza sarà qui invece 5x7 aggiungendo anche in questo caso la categoria N/D trattata come “alto” in ossequio all’approccio prudenziale. La strategia per ottenere i valori corrispondenti sarebbe ovviamente la stessa descritta sopra discutendo il geoprocessing, tramite una matrice logica.

N/D	3	0	1,5	3	6	9	12	15			Rischio
alto	3	0	1,5	3	6	9	12	15			nullo
medio	2	0	1	2	4	6	8	10			molto basso
basso	1	0	0,5	1	2	3	4	5			basso
molto basso	0,5	0	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5			medio
nullo	0	0	0	0	0	0	0	0			alto
potenziale		0	0,5	1	2	3	4	5			molto alto
	impatto	nullo	molto basso	basso	medio	alto	molto alto	massimo			

Tab. 5: matrice di classificazione del rischio (integra Güll 2024, fig. 3.2)

In base ai valori di rischio nei diversi settori, anche mediante una valutazione del contesto generale e del tipo di opere, il funzionario è chiamato a questo punto a dettare delle prescrizioni che, quando non sono la deprecabile assistenza archeologica generalizzata, consistono in approfondimenti diagnostici che la normativa sin dalle prime versioni ha sempre immaginato come gradualì. Sebbene la discrezionalità tecnica del funzionario sia un valore da salvaguardare, sarebbe a questo punto utile (tramite una discussione comune fra gli addetti del settore) definire delle griglie di prescrizione che guidino la decisione tecnica, sollevando peraltro il funzionario stesso da parte delle responsabilità legate alla decisione che in questo caso avverrebbe secondo uno standard, con la non trascurabile circostanza di liberare tempo, energie e impegno da utilizzare per affrontare i casi più complessi che esulano da tale standard.

È importante osservare che tali approfondimenti, che costituiscono peraltro la verifica preventiva vera e propria, sono finalizzati, secondo la norma, a valutare se e in che modo il parametro I diventa di interferenza geometrica in base alla profondità e alle caratteristiche del deposito stesso. Sottolineo questo aspetto per ribadire che queste formalizzazioni sono semplicemente una sistematizzazione di un flusso di lavoro noto da tempo e, peraltro, estremamente consolidato in letteratura.

5.4 Ancora sulla vulnerabilità

Abbiamo visto sopra che la valutazione che entra nella relazione di assoggettabilità non può tenere conto delle effettive condizioni di vulnerabilità nel senso che deve considerare prudenzialmente il valore di V come pari a 1. A questo stadio della valutazione, la vulnerabilità deve essere dunque considerata un dato ignoto da investigare, ma, prima di discutere come (e vedremo “se”) sia possibile quantificare questo parametro, sarà opportuno cercare di definire cosa si intende per vulnerabilità del deposito in questo caso specifico. Sottolineo “in questo caso specifico” perché come vedremo nel nostro campo potrebbero pericolosamente coesistere diverse nozioni di vulnerabilità.

Nel contesto della valutazione del rischio applicata agli eventi calamitosi, la vulnerabilità è infatti definita come la maggiore o minore resistenza del bene all’evento avverso e, per il patrimonio archeologico in situ, questo concetto è stato storicamente sviluppato, in Italia, attorno alla Carta del Rischio del patrimonio culturale dei primi anni 2000 (Ferroni, Cacace 2004; Corcelli, Ioannilli, Cacace 2008)

Sebbene la Carta del Rischio abbia consentito di formalizzare un modello di analisi della vulnerabilità basato principalmente sulle caratteristiche strutturali intrinseche e lo stato di conservazione del bene,

questo approccio si rivela non determinante (o inapplicabile) quando il fattore di rischio non è un agente naturale o ambientale, bensì un'azione deliberata e funzionale, come la realizzazione di un'opera infrastrutturale.

La seconda versione della formula, elaborata dall'équipe salernitana, confluita nella tesi di dottorato di Eduardo Caliano (2011), ha tentato di definire la vulnerabilità del patrimonio archeologico sepolto in termini di "capacità di resistenza". Tuttavia, questa proposta era apparsa insufficiente ai nostri fini in quanto avevamo ritenuto che riposasse su una semplificazione eccessiva. Essa, infatti, si concentra sul solo parametro della profondità di giacitura, assumendo che contesti più profondi siano meno a rischio di distruzione accidentale. Stante la difficoltà a quantificare la vulnerabilità in modo autonomo nella fase preliminare e considerando il livello di aggressività delle opere, abbiamo dunque proposto sin dal 2015 un approccio di fatto cautelativo, assegnando a V (vulnerabilità) un valore massimo ($V = 1$). Questa scelta riflette l'assunto che, in assenza di dati certi, il bene è massimamente vulnerabile a un eventuale intercetto.

Tuttavia, ulteriori approfondimenti tematici ci hanno obbligato prima a riconsiderare la questione ma anche a non modificare in seguito a questa analisi la valutazione iniziale sull'inadeguatezza dell'ipotesi di Caliano legata alla profondità di giacitura. Abbiamo infatti inquadrato meglio la vulnerabilità sul piano concettuale osservando come la profondità di giacitura non modifichi la fragilità del bene (V), che rimane un valore costante e massimale ($V = 1$) in caso di impatto, dal momento che non stiamo parlando di agenti atmosferici o altri fenomeni naturali ma dell'azione deliberata di un mezzo meccanico, peraltro al giorno d'oggi abbastanza aggressivo. La profondità, tuttavia, non resta a guardare alla finestra, ma entra ugualmente in gioco in quanto agisce invece sul parametro che in Varnes è definito intensità (I) che qui diventa interferenza.

Se la quota del deposito archeologico è inferiore alla quota di scavo, si verifica infatti una "sterilizzazione del fattore" che tende a 0. Il terreno interposto funge da cuscinetto che annulla l'aggressività del progetto. Pertanto, è necessario agire su I , e non graduare V come erroneamente sostenuto da Caliano e ciò va fatto, attenzione, non in funzione della profondità in quanto tale bensì in funzione della profondità relativa che ha valore locale. Questo va rammentato sempre in relazione alla natura della procedura di VPIA e ai suoi step operativi, come diremo più avanti.

La differenza tra agire su I e graduare V può apparire questione oziosa ma così non è per varie ragioni. Da un lato non pare opportuno mettere da parte le definizioni di vulnerabilità date nel tempo dalla Carta del Rischio che operano efficacemente in tutti gli altri settori (e che non cessano di essere vere solo perché il bene si trova a 10 m di profondità) dall'altro, nella corretta successione degli step analitici che si traducono in step operativi, la distinzione è essenziale.

La vulnerabilità, dunque, è un parametro che resta fissato a 1 essendo legata alla fragilità intrinseca della struttura qualora venisse intercettata dalle quote di lavorazione. Negli step operativi successivi è comunque necessario tenere conto della profondità di giacitura dei contesti che va in qualche modo determinata. Questo valore va, come abbiamo detto, ad incidere sul parametro I .

5.5 Diagnostica "comma 7": perché prescriverla

Una valutazione archeologica preventiva non può dirsi completa se non prende in considerazione gli approfondimenti che il Codice prevede con il comma 7 dell'art. 1 all'allegato I.8 sebbene in molti casi ragioni di malintesa opportunità fanno saltare questa fase tramite l'assistenza archeologica generalizzata. In Güll 2024 ho cercato di dimostrare l'inanità di un simile approccio suggerendo strade alternative, peraltro tratteggiate già dalla lettera del Codice (comma 10) e da altri testi ufficiali, in particolare le linee guida del 2022 del CSLP.

Spetterebbe dunque al funzionario prescrivere i necessari approfondimenti diagnostici secondo quanto previsto dalla norma. Facciamo astrazione dai considerandoli un aspetto gestibile, come in effetti sono, problemi legati al cronoprogramma e concentriamoci sugli aspetti tecnici legati alla valutazione.

Il primo problema è senza dubbio quello del campionamento delle aree da sottoporre ad approfondimenti diagnostici compito per il quale le linee guida sono leggermente vaghe o, meglio, sembrano mancare di contatto con la realtà pratica del lavoro sul campo, con il *ground truth*. Da questo punto di vista si sente particolarmente la mancanza di quel “tavolo di concertazione” che si è evocato a più riprese: mai come in questo caso sarebbe necessaria l’esperienza di tutti i colleghi, indipendentemente dal loro ruolo formale (immaginando anche una presenza di imprese edili e stazioni appaltanti), per fissare dei criteri utili a guidare il funzionario in una scelta complessa che va ad avere conseguenze che possono incidere sulla progressione dei lavori. Egli dovrebbe poter contare su delle indicazioni formali e condivise che non siano quel “40% massimo” fatto negligenzemente cadere al punto 6.4.3 delle linee guida anche perché questa scelta si lega strettamente al cosa prescrivere fra i vari metodi di indagine che la norma indica (peraltro non esaustivamente) e con quale criterio farlo. La scelta peraltro è legata strettamente alle finalità della verifica preventiva stessa, che restano talvolta poco chiare persino agli uffici di tutela.

La comprensione della profondità di giacitura dei depositi può naturalmente avvenire solo in maniera discontinua, sebbene un notevole aiuto possa venire dalla geofisica, e deve fare appello a tutte le risorse conoscitive, a partire dai carotaggi geologici che dovrebbero essere analizzati congiuntamente con l’archeologo o, meglio, col geoarcheologo. La possibilità che formalmente la norma suggerisce (in particolare le linee guida) di procedere per gradi ed approfondimenti successivi aggiornando progressivamente la carta del rischio è metodologicamente impeccabile tenuto conto che la scala suggerita (1:200) denota la volontà di entrare nel dettaglio progettuale in modo analitico. Tuttavia, questo si scontra sia con problemi pratici sia con le alzate di spalle che spesso generano in Italia le norme troppo precise (siamo pur sempre il paese delle grida manzoniane) che vengono sistematicamente sottovalutate. Rammento al lettore, comunque, che la possibilità di spostare queste attività alla progettazione esecutiva (comma 10) e quella (essenziale) di andare a gara anche con scavi archeologici da eseguire (linee guida del CSLP) sono una zattera di salvataggio abbastanza capiente da ospitare progetto e archeologia senza che si debbano litigare troppo le ragioni di acqua e cibo, ma su questo vedi oltre.

5.6 Diagnostica per la diagnostica

Tenendo ferma a mente la natura diagnostica delle attività di verifica preventiva nel suo complesso, ma facendo astrazione della sequenza delle stesse che va evidentemente valutata caso per caso (secondo l’ipotetico insieme di criteri di cui sopra), vediamo che le indagini diagnostiche specifiche hanno propriamente la finalità di accertare consistenza e profondità dei depositi.

Ovviamente, stante la loro natura di campionatura, andrà chiarito come integrare il dato tridimensionale nella documentazione progettuale, considerando che ben difficilmente sarà possibile ottenere un “DEM” sepolto, in quanto i dati non saranno sufficienti ad una interpolazione attendibile. Una soluzione valida sembra essere quella che potremmo definire “assunzione del tetto piano”: non potendo modellare le paleomorfologie sotterranee dei depositi con pochi dati sparsi, si definiscono dei poligoni omogenei sulla cartografia. All’interno di ogni poligono (zona), per evitare interpolazioni azzardate, si applica il principio del punto più alto: se in una delle zone tre punti di indagine (carotaggio, geofisica, sondaggio) indicano il livello iniziale dei depositi a quote diverse (es. -2.00, -2.50 e -3.10 m), si assume per tutta l’area che il deposito inizi prudenzialmente a -2.00 m. In questo modo si crea per l’appunto un “tetto piatto” immaginario alla quota più superficiale rilevata.

Questa operazione ci porta a individuare valori definiti per il confronto: se chiamiamo P_{scavo} la quota più profonda raggiunta dal progetto (es. fondo trincea) e P_{arch} la quota del rinvenimento archeologico più superficiale, trasformiamo la formula per determinare I in una sorta di "interruttore". Avremo $I = 0$ se $P_{scavo} < P_{arch}$ (scavo sopra il deposito) e $I = 1$ se $P_{scavo} \geq P_{arch}$ (interferenza certa).

In questo modo, il passaggio dalle fasi preliminari a quelle esecutive delinea l'evoluzione del parametro I : inizialmente esso misura una Invasività graduale (basata sull'assunto che un maggior volume di scavo implichi statisticamente maggior rischio), mentre ora si definisce in termini di pura Interferenza geometrica.

Questo confronto puntuale ha anche l'indiscutibile vantaggio di permettere una quantificazione precisa dei costi dell'indagine archeologica necessaria per la risoluzione dell'interferenza stessa.

5.7 La formalizzazione operativa: il calcolo basato sulla profondità

Per rendere il modello applicabile nella prassi di cantiere, dove si opera prevalentemente con quote relative rispetto al piano di campagna (profondità di scavo) e non con quote assolute, è necessario tradurre la relazione teorica in una formula operativa.

Il valore definitivo del rischio R viene calcolato come il prodotto tra l'Esposizione del bene (E , intesa qui come sintesi di Probabilità P e Qualità Q) e il coefficiente di Interferenza Geometrica (I).

In questa fase esecutiva, il fattore I abbandona definitivamente la valenza preliminare di "Invasività" per divenire un parametro di confronto geometrico puntuale. Mentre la geometria del progetto (P_{scavo}) è un dato noto a priori, l'obiettivo dell'indagine è fissare l'unica variabile ignota: la quota del deposito (P_{arch}).

Definiamo dunque le variabili:

- P_{scavo} : Profondità massima prevista dal progetto (dato certo).
- P_{arch} : Profondità del "tetto" del deposito archeologico (dato rilevato).
- k : Margine di sicurezza, "buffer" o "franco" (es. 0.30 - 0.50 m).

La condizione di sicurezza, che annulla il rischio ($I = 0$), si verifica quando la geometria certa dello scavo non interseca il volume di rispetto del deposito. La logica booleana si esprime come segue:

- $I = 0$ (interferenza nulla) se $P_{scavo} < (P_{arch} - k)$
- $I = 1$ (interferenza certa) se $P_{scavo} \geq (P_{arch} - k)$

Facciamo un esempio applicativo, ipotizzando uno scenario operativo standard:

1. I sondaggi hanno individuato l'interfaccia superiore del contesto archeologico ad una profondità di 2.00 m (parametro P_{arch}).
2. Viene stabilito un margine di sicurezza cautelativo di 0.50 m (parametro k).
3. Il "Limite di Rispetto" diventa quindi 1.50 m (2.00 - 0.50).

Si delineano di conseguenza due scenari:

- Scenario A (compatibile): Il progetto prevede la posa di un cavo a 1.20 m di profondità. Poiché $1.20 < 1.50$, la condizione è soddisfatta: l'interferenza fisica è esclusa ($I = 0$) e il Rischio definitivo crolla a zero ($R = 0$).

- Scenario B (interferente): Il progetto prevede una trincea fognaria a 1.80 m. Lo scavo supera il limite di rispetto. L'interferenza è geometricamente certa ($I = 1$) e il Rischio Definitivo sarà pari all'intero valore dell'Esposizione ($R = 1 \times E$, dove $E = P \times Q$).

Attraverso le indagini diagnostiche accertiamo dunque l'interferenza effettiva col deposito archeologico, risolvendo quelle meno complesse. Conclusa questa fase, termina la VPIA vera e propria e si passa, per tramite della relazione archeologica definitiva, alla resa delle valutazioni finali. Questo paragrafo può stupire alcuni ma come vedremo, nelle situazioni complesse, l'archeologia deve avere il suo sequel.

6. Dalla geometria al valore

6.1 La gatta frettolosa

Conclusa la fase diagnostica (Fase 2 della VPIA o, come siamo costretti a dire, "VPIA vera e propria"), ci troviamo di fronte a un bivio o più esattamente un trivio decisionale disciplinato sempre dall'Allegato I.8. La lettera della norma non è perfettamente chiara, nel senso che la vulgata più comune la intende come un passaggio conclusivo in cui possiamo dire "abbiamo risolto l'archeologia", tuttavia non solo il testo non è esattamente in questi termini (non prevede minimamente la chiusura dei conti con le preesistenze archeologiche), ma tale scenario non è neanche realistico per una serie di ragioni che vedremo nel corso dei paragrafi che seguono.

Partiamo anzitutto da un vincolo normativo, in virtù del quale l'Allegato I.8 impone al comma 8 una tripartizione rigida formalizzata nelle tre fattispecie, il caso a in cui lo scavo stratigrafico "esaurisce direttamente l'esigenza di tutela", il caso b in cui non vi sono complessi unitari e quindi sono possibili reinterri o rimozioni, il caso c in cui la conservazione richiede l'integrale mantenimento in sito.

Un'analisi attenta del dettato normativo rivela però un dettaglio linguistico che è, a tutti gli effetti, un backdoor operativo. Le norme, nel definire la chiusura positiva della procedura (lett. a), recitano che l'esito delle indagini "esaurisce" le esigenze di tutela. Anche la lettera b) usa lo stesso tempo verbale "sono possibili": fa pensare che i resti da rimuovere siano ancora lì.

L'uso del presente indicativo, e non del passato prossimo ("ha esaurito"), non è un vezzo stilistico. Suggestisce che l'esigenza di tutela si considera soddisfatta non necessariamente quando il manufatto è fisicamente rimosso, ma nel momento in cui la strategia per la sua rimozione è stata definita, computata e contrattualizzata.

Questa lettura scardina la visione – figlia di una certa fretta procedurale (che attraversa in modo trasversale gli ultimi lustri della politica italiana) – che vorrebbe comprimere l'intera "pratica archeologica" dentro la scatola temporale del PFTE, trasformando paradossalmente la preventiva in un pericoloso collo di bottiglia ostativo che strozza l'avvio dei cantieri. La realtà del cantiere complesso mal sopporta questa compressione. E qui ci viene in soccorso, inaspettatamente, il pragmatismo degli ingegneri.

6.2 Verso un'archeologia contrattualizzata

Qui ribadisco cose già dette: le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) per l'attuazione del PNRR (art. 44 del D.L. 77/2021) offrono la sponda tecnica a questo ragionamento.

Nel disciplinare i casi di "preminenti esigenze di appaltabilità", il documento ammette esplicitamente una "Ipotesi 2" (definita extrema ratio, ma di fatto prassi necessaria per lavori complessi e soprattutto nei grandi appalti integrati): la possibilità di chiudere la Conferenza di Servizi, sviluppare e approvare il Progetto Esecutivo e andare a gara rimandando l'esecuzione materiale dello scavo alla fase di cantiere.

Attenzione: non si tratta di un ritorno alla vecchia, ansiogena "sorveglianza in corso d'opera", dove l'archeologo guarda la benna sperando di non vedere nulla Né agli interminabili scavi in cui gli archeologi "si acciambellano" per tempo indefinito (per usare un'espressione cara alla compianta Gabriella Maetzke), perché il CSLP pone una condizione ferrea: il rinvio è legittimo solo se il Capitolato Speciale d'Appalto "disciplina puntualmente e rigorosamente" gli scenari tecnici ed economici (tempi, costi, penali).

Ecco, dunque, a cosa serve la nostra formula ($R = I \times E$) in questa fase: se il rischio non può essere azzerato fisicamente prima della gara (perché mancano le aree, perché i tempi stringono), esso va azzerato amministrativamente. Calcolare R significa quantificare esattamente le risorse (OS25) da inserire nel Quadro Economico per trasformare l'incognita archeologica in una lavorazione pianificata.

In questo scenario – che potremmo definire "contestuale" ma che altro non è che il naturale sviluppo del concetto di procedura in parallelo – l'esigenza di tutela "si esaurisce" nel momento in cui l'archeologia smette di essere un "imprevisto" e diventa una voce di computo metrico, gestita in parallelo alle opere civili. L'archeologo non è più il vigile che ferma il traffico, ma un attore del processo produttivo che, grazie al calcolo preventivo, ha già "comprato" il tempo necessario per la tutela e le relative risorse.

I tre scenari previsti dalla norma sono comunque un passaggio decisionale cerniera e vengono definiti in maniera sintetica ma chiara dal legislatore. Lo schema normativo va tuttavia riempito di contenuto scientifico e questo non può prescindere da una valutazione del valore dei depositi, un tabù anch'esso da infrangere in nome di un'archeologia non "più efficiente" ma "più efficace".

7. Una metrica condivisa

I sondaggi hanno confermato la presenza (geometrica) di un deposito minacciato dai lavori previsti ($I = 1$). Ora la domanda si sposta dalla quantità (dov'è e quanto è profondo) alla qualità: cosa facciamo di ciò che abbiamo trovato?

Per evitare che la prescrizione del Soprintendente appaia come un atto arbitrario ("mi piace/non mi piace"), è necessario introdurre un protocollo di valutazione dell'importanza basato su qualche standard che faccia in modo che la prescrizione definitiva si possa basare, pur restando un atto di discrezionalità tecnica, su dei criteri espliciti.

Ciò per razionalizzare la scelta tra l'ipotesi in cui la perdita del bene risulta accettabile, quella in cui il bene deve essere documentato integralmente ma può essere rimosso, e quello in cui non si può ricorrere alla "preservation by record" ma deve essere conservato fisicamente. In questo modo, la VPIA, nella sua relazione definitiva, diventa una griglia decisionale trasparente per una valutazione di cui la Stazione Appaltante potrà non gradire l'esito, ma ne comprenderà la ratio.

7.1 Dalle matrici ambientali alla sintesi geometrica

Rileggere oggi, a distanza di oltre un decennio, le proposte metodologiche avanzate su questa stessa rivista da Campeol e Pizzinato (2007) prima e Calaon e Pizzinato (2011) in seguito suscita una riflessione che ha il sapore di una doverosa riconciliazione. In tempi non sospetti, quando la VPIA era ancora una procedura in cerca d'autore, quei lavori tentavano di ancorare il giudizio archeologico a parametri "numerici" e "oggettivi", mutuando il linguaggio e le strutture delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA).

Se all'epoca quell'approccio ci era apparso eccessivamente rigido, quasi un tentativo di ingabbiare la fluidità della storia in matrici troppo complesse per la realtà operativa dei cantieri italiani, oggi ne va riconosciuta la lucidità profetica. Il "difetto" non era nell'intenzione – sacrosanta – di rendere misurabile

il rischio, ma nella mancanza, allora, di un quadro normativo che recepisce quel calcolo come base contrattuale e non solo come esercizio conoscitivo.

La nostra proposta di “mistica meccanica”, con la sua formula semplificata $R = I \times E$, non fa che raccogliere quel testimone, spogliandolo delle sovrastrutture della VIA e vestendolo della concretezza geometrica richiesta dal nuovo Codice Appalti.

7.2 Pesare l'imponderabile

Tuttavia, affinché la formula funzioni, è necessario risolvere l'incognita E (esposizione/valore). Finché siamo nella fase *ante operam*, E è una stima probabilistica. Ma una volta eseguiti i sondaggi, la VPIA cambia pelle: non stiamo più indovinando cosa c'è sotto, lo stiamo valutando. Qui il metodo italiano tradizionale mostra la corda, tendendo a schiacciarsi su un concetto monolitico di tutela che rischia di diventare una notte in cui tutti i bucheri sono neri.

Per uscire dall'impasse, è utile guardare a latitudini più pragmatiche, importando – con i dovuti adattamenti – i criteri dello KNA, il Dutch Archaeology Quality Standard (Willems, Brandt 2004). Per quanto il sistema olandese possa apparire arido o eccessivamente procedurale agli occhi della nostra tradizione umanistica, esso offre una griglia di lettura tripartita della qualità che risolve molte ambiguità nostrane⁹.

Il KNA (specificamente la linea guida VS07) ci insegna che il valore di un deposito (E) non è un numero unico, ma la somma di tre componenti:

1. Qualità Fisica (Q_{fis}): È il parametro più “ingegneristico”. Riguarda lo stato di conservazione (*Integrity e Preservation*). Un sito, per quanto potenzialmente importante, se è stato macinato dalle arature o dai sottoservizi anni '70, ha un E che crolla drasticamente. Questo parametro ci costringe a valutare cosa è *davvero* rimasto.
2. Qualità Intrinseca (Q_{int}): È il cuore scientifico della valutazione, ma va maneggiato con cautela per non cadere nella trappola statistica. Il parametro KNA comprende la Rarità e il Potenziale Informativo, ma anche il Valore di Gruppo (*Context/Group Value*). Questo ci permette di superare un equivoco diffuso: l'idea che la “serialità” implichi automaticamente la “sacrificabilità”.

Prendiamo un esempio teorico limite, che definiremo il paradosso delle cento chiese: se un architetto del Settecento avesse progettato un quartiere con cento chiese identiche per volontà del sovrano, il valore risiederebbe proprio nel numero perfetto dell'insieme. La perdita delle prime venti non renderebbe le restanti ottanta “ridondanti” (e quindi sacrificabili una dopo l'altra fino all'estinzione), ma le trasformerebbe in testimoni superstiti di un disegno unitario infranto.

Quindi, come ne usciamo? Con il concetto di *gap conoscitivo*. La domanda da porre a E non è solo quantitativa, ma “quanto questa specifica evidenza ci serve per ricostruire il sistema?” Se lo scavo (lett. b) permette di documentare il dato seriale salvando l'informazione, il sacrificio della materia è accettabile. Se invece la rimozione cancella gli ultimi testimoni di un sistema, allora scatta la salvaguardia (lett. c).

⁹ Sebbene il KNA nasca per contesti sedimentari nord-europei, la sua logica tripartita (Fisica, Intrinseca, Percezione) è perfettamente adattabile alla realtà stratigrafica mediterranea, a patto di pesare diversamente il parametro percezione' spesso preponderante nei nostri territori, dentro e fuori dalle aree urbane

Restando nell'esempio delle chiese, quante di quelle rimaste siano sacrificabili prima che le superstiti diventino gli ultimi testimoni del sistema è scelta puramente politica che non si può realmente formalizzare ma va in qualche maniera esplicitata.

3. Valore di Percezione (Q_{perc}) (Rielaborazione del parametro olandese *Amenity Value*). È il parametro più scivoloso per la tradizione italiana, ma essenziale in ottica progettuale. Non misura la bellezza estetica, bensì la capacità del rinvenimento di dialogare con l'opera moderna. Mentre il valore intrinseco (Q_{int}) detta le regole della tutela (conservare o documentare), il valore di percezione (Q_{perc}) guida le scelte di valorizzazione. Se un contesto possiede un alto Q_{perc} (es. strutture murarie monumentali, assi viari integrabili), esso rappresenta un'opportunità per il progetto, giustificando varianti progettuali e costi di musealizzazione *in situ*. Al contrario, un reperto con basso Q_{perc} (es. tracce in negativo, strati poveri), pur mantenendo intatta la sua dignità scientifica e l'obbligo di scavo stratigrafico, non possiede i requisiti per l'esposizione permanente. In formula: un basso Q_{perc} non uccide il valore totale Q (che è una media), ma segnala agli *stakeholders* che la strategia corretta è la *preservation by record* (scavo, documentazione, ricoprimento/rimozione) e non la conservazione, integrale o meno, sul sito.

Applicare questa tripartizione a valle della diagnostica ci permette di assegnare a E un valore difendibile in sede di Conferenza dei Servizi. Non più “è importante perché lo dico io”, ma “è importante perché ha alta integrità fisica, colma un gap conoscitivo specifico e possiede un potenziale di valorizzazione paesaggistica”.

Parametro	Criterio di valutazione (KNA adattato)	Punteggio
1. qualità fisica (Q_{fis})	integrità: Il deposito è intatto? conservazione: I materiali sono leggibili? <i>Nota: Se < 0.1, il rischio crolla indipendentemente dal resto.</i>	Da 0 (distrutto/compromesso) a 1 (intatto/sigillato)
2. qualità Intrinseca (Q_{int})	rarietà: vedi l'esempio delle 100 chiese gap conoscitivo: Colma un vuoto informativo? rappresentatività: è un esemplare perfetto della sua classe?	Da 0 (ridondante/noto) a 1 (cruciale/unico)
3. valore percettivo (Q_{perc})	visibilità: può essere musealizzato/integrato? valore sociale: la comunità lo riconosce? amenity: aggiunge valore estetico all'opera?	Da 0 (invisibile/irrelevante) a 1 (landmark potenziale)

Tav. 6: proposta di parametri e criteri per una valutazione qualitativa.

La formula finale da utilizzare sarà quindi $E = P \times \frac{Q_{fis} + Q_{int} + Q_{perc}}{3}$

7.3 I figli e figliastri della diagnostica

L'introduzione della variabile Q (Qualità), calcolata secondo i parametri olandesi come media di integrità fisica, intrinseca e percezione impone una riflessione operativa sulla formula estesa:

$$R = I \times P \times \frac{Q_{fis} + Q_{int} + Q_{perc}}{3}$$

Nella fase preliminare, per il principio di massima prudenza, Q è sempre posto a 1.

Tuttavia, dopo la fase di diagnostica (sondaggi), ci troviamo di fronte a una biforcazione metodologica che potrebbe apparire contraddittoria:

1. Nelle aree ad alto potenziale in cui E supera una certa soglia: L'indagine diretta trasforma la probabilità in certezza ($P \rightarrow 1$). Qui la misurazione analitica di Q diventa indispensabile per decidere se e come scavare (lett. a e b) o conservare (lett. c).

2. Nelle aree a basso potenziale in cui E è al di sotto di una certa soglia: L'indagine è spesso campionaria o assente. Qui P resta basso e Q rimane congelato al valore prudenziale di 1, poiché non abbiamo il dato materiale per valutarlo.

La soglia va ovviamente stabilita in base a criteri che dovrebbero essere definiti nell'ormai leggendario "tavolo di concertazione".

L'asimmetria che si ricava a questo stadio della valutazione non è un difetto del sistema, ma la sua condizione di efficienza: la VPIA non ha infatti lo scopo di produrre una conoscenza omogenea del sottosuolo (obiettivo della ricerca pura), ma di gestire il rischio legato all'esecuzione delle opere.

Nelle zone a basso potenziale, il prodotto $P_{low} \times Q_{high}$ restituisce comunque un valore di rischio (R) inferiore alla soglia critica. In altri termini: non è necessario sapere quanto è bella (Q) una cosa che probabilmente non c'è ($P \approx 0$).

L'incertezza sul valore Q nelle aree povere viene accettata come rischio residuo, gestito normativamente non con l'archeologia preventiva, ma con la sorveglianza in corso d'opera, che funge da rete di protezione finale, ritrovando la sua dignità metodologica e professionale.

Il calcolo analitico di Q (la griglia fiamminga) si attiva dunque solo se e quando P supera la soglia di rilevanza. È un meccanismo a "trigger": sotto la soglia, ci si affida alla statistica; sopra la soglia, si passa all'analisi qualitativa.

È necessario peraltro sgombrare il campo da un equivoco. Quando la diagnostica accerta la presenza di un deposito, il valore di probabilità (P) schizza a 1 (certezza), indipendentemente dallo stato di conservazione del rinvenimento. Si potrebbe essere tentati di assegnare un $P < 1$ a contesti molto frammentari o poveri, confondendo la *presenza* con la *consistenza*. Questo sarebbe un errore metodologico (e matematico) grave. Un muro rasato *esiste* con la stessa probabilità di un muro intatto ($P = 1$ per entrambi). Ciò che cambia significativamente è la sua qualità fisica (Q_{fis}). Distinguere i due ambiti evita il rischio di penalizzare due volte il deposito (abbassando sia P che Q) e mantiene pulita la logica procedurale: P registra l'esistenza, Q ne misura il valore. La frammentarietà, dunque, non rende la presenza incerta, la rende solo qualitativamente compromessa.

8. Conclusioni

L'analisi condotta dimostra che l'incertezza nella valutazione preventiva non deriva tanto dall'imprevedibilità del sottosuolo, quanto dall'inadeguatezza degli strumenti logici utilizzati per descriverlo. I modelli pregressi hanno fallito perché cercavano di sintetizzare in un unico parametro (Pt) due grandezze fisicamente incommensurabili: l'esistenza di un oggetto (P) e il suo valore (Q). La formula qui proposta, $R = I \times (P \times Q)$, risolve questa dicotomia. Isola l'interferenza (I): l'impatto non è più un aggettivo ("alto/basso"), ma un dato geometrico di progetto. Libera la probabilità (P): La statistica di rinvenimento (0-1) viene depurata dal giudizio estetico o storico. Oggettivizza la qualità (Q): Il valore del bene viene calcolato solo quando necessario, tramite griglie parametriche (KNA), sottraendolo all'emotività del valutatore. Questo approccio "ateo" e meccanico non svisciva la componente umanistica della disciplina, ma la protegge. Separando nettamente la statistica (P) dall'assiologia (Q), si restituisce all'archeologo il suo vero ruolo: non indovino che "sente" il potenziale, ma tecnico che calcola il rischio. In un'era dominata dalla digitalizzazione dei processi costruttivi (BIM, GIS), questa transizione non è più opzionale: è l'unica condizione per la sopravvivenza procedurale dell'archeologia preventiva.

Non posso in queste righe conclusive non perorare per l'ultima volta la necessità del "tavolo di concertazione" che ostinatamente non si è mai voluto; e questo non è solo un aspetto tecnico è una

scelta politica che ha conseguenze dirette sulla qualità tecnica. Uno dei punti di forza delle linee guida olandesi è infatti la loro natura partecipativa: sono il prodotto di una consultazione tra tutti gli addetti e di un confronto con gli altri stakeholders, Un approccio ateo può essere infatti pericoloso se è gestito dirigente dagli organi dello Stato, ma diventa invece garanzia di efficace pluralismo se ottenuto e gestito per via comunitaria e partecipativa, una via cui i vertici amministrativi della professione sembrano ormai storicamente allergici.

Bibliografia

CALIANO E. (2011), *La componente archeologica nelle metodologie di valutazione ambientale dei piani*, Tesi di Dottorato in Ingegneria civile per l'ambiente ed il territorio, IX ciclo – Nuova Serie (2007-2010), Università degli Studi di Salerno.

CALIANO E., GERUNDO R., NAPOLI R.M.A. (2010), *Il Potenziale archeologico nell'ambito della Valutazione Ambientale*, in *Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale*, Atti della sesta Conferenza Nazionale INPUT 2010, n. 3, Melfi: Libria, pp. 73-85.

CAMPEOL G., PIZZINATO C. (2007), *Metodologia per la valutazione dell'impatto archeologico*, in «Archeologia e Calcolatori», n. 18, pp. 273-292.

CORCELLI A., IOANNILLI M., CACACE C. (2008), *Progettazione e sperimentazione di un modello di analisi multi-hazard per la valutazione del rischio locale dei beni culturali*, in *Atti della 12a Conferenza Nazionale ASITA* (L'Aquila, 21-24 ottobre 2008), s.l.: ASITA, p. 839.

FELL R. (1994), *Landslide risk assessment and acceptable risk*, in «Canadian Geotechnical Journal», 31 (2), pp. 261-272.

FERRONI A.M., CACACE C. (2004), *Carta del Rischio: la vulnerabilità archeologica*, in MELI G. (a cura di), *Apparati Musivi antichi nell'area del Mediterraneo: Conservazione programmata e recupero*, Atti del I convegno internazionale (Piazza Armerina, 9-13 aprile 2003), Palermo: Flaccovio, p. 466.

GABUCCI A. (a cura di) (2024), *Geoportale Nazionale per l'Archeologia - Wiki*, Ministero della Cultura. Disponibile su: https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php/Pagina_principale [Ultimo accesso: dicembre 2024].

GHEDINI F. (2009), *Archeologia preventiva*, in *Archeologia preventiva: esperienze a confronto*, Atti dell'incontro di studio (Salerno, 3 luglio 2009), Venosa (PZ): Osanna, pp. 11-18.

GÜLL P. (2013), *Epica, etica, etnica, pathos. Italian preventive archaeology under new and old forms of attack*, in *Twenty years after Malta: preventive archaeology in Europe and in Italy*, Atti del Convegno (Bologna 2012), pp. 103-115.

GÜLL P. (2015), *Il codice appalti e la gestione del rischio archeologico*.

GÜLL P. (2016), *Dalla "bonifica archeologica" alla gestione del rischio. Nuove sfide per la ricerca e la tutela*.

GÜLL P. (2024), *Archeologia preventiva per le stazioni appaltanti*.

GÜLL P. (2025), *VPIA Risk Calculator: Automated Tool for Archaeological Risk Assessment (QGIS & ArcGIS)* (Version 1.0) [Software], Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18020352>

MALNATI L. (2005), *La verifica preventiva dell'interesse archeologico*, in «Aedon», n. 3. Disponibile su: <https://aedon.mulino.it/archivio/2005/3/malnati.htm>

VARNES D.J. (1984), *Landslide hazard zonation: a review of principles and practice*, Paris: UNESCO.

WILLEMS W.J.H., BRANDT R.W. (2004), *Dutch Archaeology Quality Standard*, Den Haag: Rijksinspectie voor de Archeologie.